

Хабибуллаев А.П.

Суюнов Д.М.

Пакирдинов А.С.

*1-факультет ва госпитал жаррохлик кафедраси
Андижон давлат тиббиёт институти*

БОЛАЛАРДА ГЕРПЕСС ВИРУСИ ЭТИОЛОГИЯЛИ ЛИМФАДЕНОПАТИЯ

Аннотация. Мақолада болаларда герпес симплекс этиологияли лимфааденопатияни тарқалиши, клиник кечиши турларини ўрганиш натижалари келтирилган. Шу билан бирга 2-12 ёшли болаларда ЛАП локализацияси ва унга сабаб бўлувчи омиллар ўрганилиб ЛАП ни даволаш самарадорлиги келтирилган.

Калит сўз: лимфааденопатия, герпес симплекс.

Habibullaev A.P.

Suyunov D.M.

Pakirdinov A.S.

*1-Faculty and Department of Hospital Surgery
Andijon State Medical Institute*

HERPES VIRUS ETIOLOGY LYMPHADENOPATHY IN CHILDREN

Annotation. The article presents the results of studying the spread of lymphadenopathy of herpes etiology in children, as well as the types of clinical course. At the same time, the localization of PAP in children aged 2-12 years and the factors that cause it were studied, and the effectiveness of PAP treatment was presented.

Keyword: lymphadenopathy, herpes simplex.

Кириш. Болалик давридаги лимфааденопатия (ЛАП) синдроми жуда кенг тарқалган муаммодир. Масалан, Нидерландияда ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар натижалари аҳолининг 0,6 фоизда келиб чиқиши номаълум бўлган [Феррер Р., 1998]. Кундалик педиатрия ва клиник лимфология амалиётда шифокорлар доимий равишда у ёки бу турдаги лимфааденопатия касаллигининг кўпайиши билан бирга келадиган касалликларга дуч келади. Лимфааденопатия билан касалланган беаорларда онкогематологик касаллик ҳақида ўйлаш, талаб этилади бунинг натижасида бу дифференциал диагностика гуруҳи тахминан 40% ни ташкил қилади. Онкогематологларнинг барча беморларининг [Чернов В.М. ва бошқ., 1992], бу асосиз юқори фоизга ўхшайди. ЖССТ маълумотларига

кўра, ЛАП беморларнинг 3,2% очик биопсия талаб этилган ва беморларнинг атиги 1,1 фоизда ЛАП хавфли этиологияга эга эди [4]. Шундай қилиб, катталашган ЛУ бўлган болаларнинг аксарияти бундай қилмайди онколог ва гематологларнинг беморидир. Қоида тариқасида, ЛАП синдроми юқумли, иммун ва реактив фонда кечувчи хасталик ҳисобланади Педиатрия популятсияда ЛАП синдроми тахминан 3,4% ҳолларда аниқланади ва уларни кўп қисмига ЦМВ ва Герпесс вируслари сабаб бўлади.

Тадқиқот мақсади: Болаларда вирус этиологияли лимфааденопатия касаллигини тарқалишни ўрганиш

Материаллар ва усуллар: Андижон вилоятида ампулатор равишда муружат қилган 2-12 ёшли болаларда лимфааденопатия белгилари тахлил қилинди.Тадқиқотда жами 110 нафар болаларда турли сохаларда герпес симплекс вируси этиологияли лимфааденопатия ривожланган болалар текширилди. Бемор болаларнинг 73 нафари ўғил болалар 37 нафари қиз болаларни ташкил қилади. Ёш жихатдан 2-5 ёш 24 нафар (21,8%), шундан: қиз болалар 11 нафар (48,8%) ўғил болалар 13 нафар (54,1%) 6-9 ёш -36 нафар шундан: 26 нафари қиз болалар (72,2%) 10 нафари ўғил болалар (27,7%) 10-12 ёш 50 нафар (45,4%) шундан 24 нафари қиз болалар (48%), 26 нафари ўғил болалар (52%).

Қиз болаларда асосан қўлтиқ ости ва чов сохаси ЛАП си 2-5 ёшда 45,4% ни ташкил этган бўлса 6-9 ёшда 26,9% га тенг бўлган, 10-12 ёшли қиз болаларда 54,1% га кўтарилган. Ўғил болаларда 2-5 ёшда 38,4% 6-9 ёшда 30% га 10-12 ёшда эса жами ЛАП ларни 26,9% ни ташкил этмоқда. Демак қиз болаларда ўғил болаларга нисбатан 10-12 ёшда чов сохаси ЛАП си кўп кўзатилади. Вирус этиологияли ЛАП ларни вақтида даволанмаслиги натижасида болаларда ёш ўтиб бориши билан генерализацияланган ЛАП фоизи ортиб бормоқда. Демак касалликни эрта аниқлаш ва скрининг чора тадбирларни эрта ташкил этиш болаларда турли даражадаги ЛАПларни камайишига ва уларни хаёт сифатини ортишига олиб келади.

Хулоса: 1.Болаларда ёш ўсиб бориши билан 2-12 ёшли болаларда вирус этиологияли жағ ости сохаси лимфаденити хар иккала жинсда ҳам ортиб бормоқда. Бу бемор болаларда мавжуд бўлган герпесс симплексга кўшимча равишда оғиз бўшлиғидаги иккиламчи инфекцион манба ҳисобига юзага келмоқда деб баҳоланди.

2.Болаларда ёш ўсиб бориши билан 2-12 ёшли болаларда вирус этиологияли Қўлтиқ ости ва чов лимфаденит жағ ости сохаси ЛАП нисбадан хар иккала жинсда ҳам ортиб бормоқда.

3.ЛАП билан оғриган болаларда умумий текширувлар билан бирга қон тахлилида герпес симплекс вирусларини текшириш шарт. Сабаби бошқа турдаги касалликлар фонидида қонда герпесс симплекс мавжуд бўлган болаларда ЛАП самарили даволашга эришиб бўлмайди.

Адабиётлар:

1. Дмитриев В.В., Лазутин Ю.Н., Нестерова Ю.А., Старжецкая М.В., Козель Ю.Ю., Сугак Е.Ю. К вопросу о дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных лимфаденопатий у детей // Материалы III съезда онкологов и радиологов СНГ, ч. II. 2004,
2. Ефименко М.В. Обзор литературы по основам иммунологии // <http://www.primer.ru/immunologia>.
3. Kirеев А. Исцеление крови. - М.: "Ч.А.О. и К", 2001.
3. Bazemore A.W., Smucker D.R. Lymphadenopathy and Malignancy // American Family Physician.–2002/
4. D. Isanova, Y. Azizov, D. Mirzakarimova, M. Solieva, Sh. Abdukodirov, A. Kayumov - Spectrum of Pathogens Derived from Women Diagnosed with Urinary Tract Infections|international journal of current research and review Vol.13•Issue-01•January-2021
5. Bezabih M., Mariam D.W., Selassie S.G. Fine needle aspiration cytology of suspected tuberculous lymphadenitis// Cytopathology. – 2002